

OBSERVACIONES SOBRE BANDOS MIXTOS DE BIJIRITAS EN CUBA

YARODDY RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

Calle-H #370 e/ 2 y 3 Lugones, Código: 65 300 Ciego de Avila, Cuba

Resumen.— La composición de varios bandos mixtos de bijiritas fueron anotadas en marzo de 1999, cerca de Ciego de Ávila, y en octubre de ese mismo año en el Jardín Botánico Nacional de La Habana, Cuba.

Abstract. — OBSERVATIONS OF MIXED FLOCKS OF PASSERINES IN CUBA. Composition of mixed flocks of passerine birds was recorded in March 1999 near Ciego de Ávila and October 1999 at the National Botanical Garden at La Habana, Cuba.

EL 20 DE MARZO DE 1999, visité junto a un amigo una arboleda de mangos (*Mangifera indica*) dentro de una localidad agrícola, 6 km al sur de la ciudad de Ciego de Ávila. Nuestro objetivo en esta excursión era observar bijiritas y entrenarnos en su identificación. A las 08:00 hr observamos un bando mixto que se desplazaba de un árbol a otro a la búsqueda del alimento. Este grupo estaba compuesto por las siguientes especies: 23 individuos de Bijirita Común (*Dendroica palmarum*); seis machos y cuatro hembras de Bijirita Chica (*Parula americana*) en plumaje nupcial; cinco machos y tres hembras de Candelita (*Setophaga ruticilla*), dos de estos en plumaje de transición (pre-cría) y los otros tres restantes en plumaje nupcial; tres parejas de Bijirita Trepadora (*Mniotilta varia*), en plumaje nupcial y constante canto; siete individuos extremadamente activos de Bijirita Gusanera (*Helminthophila vermivorus*); dos machos y una hembra de Bijirita Azul de Garganta Negra (*Dendroica caerulescens*) en plumaje nupcial; y ocho individuos de Señorita de Monte (*Seiurus aurocapillus*) que, con su constante canto e iniciativa de vuelos, parecían dirigir al resto. En total, el bando estuvo formado por 65 individuos y siete especies de bijiritas que se alimentaban juntas antes de emprender la migración como bando a sus territorios de cría.

El segundo bando mixto fue observado a las 07:05 hr (durante la entrada de un frente frío) en el antiguo Jardín Botánico Nacional de Ciudad de La Habana, el 23 de octubre de 1999. Sin embargo, y a pesar que

en esta ocasión las aves migraban desde sus áreas de cría a sus refugios de invierno, las especies en el bando (*Dendroica palmarum*, *Chlorostilbon ricordii*, *Seiurus aurocapillus*, *Seiurus motacilla*, *Dendroica caerulescens*, *Parula americana*, *Dendroica dominica*, *Setophaga ruticilla*, *Poliophtila caerulea*, *Dendroica discolor*, *Vireo flavifrons*, *Mniotilta varia*, *Geothlypis trichas*, *Passerina cyanea*, *Dumetella carolinensis*) eran prácticamente las mismas del caso anterior. Vale destacar que la especie más activa dentro del bando fue también en esta ocasión la Señorita de Monte, aunque nosotros no podamos explicar semejante comportamiento ni especular al respecto.

Una primera consulta a la obra Curson *et al.* (1994) atestigua que nuestra evaluación de la muda en las especies mencionadas fue correcta. De igual forma, los ornitólogos Brigitte Wotzkow-Straub y Paul Mosimann (comun. Pers.), han coincidido en asociar a estos bandos compuestos por varias especies con sus desplazamientos durante la migración.

LITERATURA CITADA

- CURSON, J., D. QUINN, AND D. BEADLE. 1994. New World warblers. Helm Identification Guides, London.
- GARRIDO, O. H. Y F. GARCÍA MONTAÑA. 1975. Catálogo de las aves de Cuba. Acad. Cienc. Cuba, La Habana.